

Presentación

Es una gran satisfacción hacerles la entrega de un nuevo número producto de las investigaciones en los campos de la ingeniería y las ciencias aplicadas, éste contiene el primer artículo de una tesis del pregrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Urdaneta titulado: *Diseño de un equipo de desinfección por luz ultravioleta para el tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización.*

La Revista Tecnocientífica URU tiene como visión convertirse en la publicación semestral y arbitrada de mayor prestigio, referencia y pertinencia científico-tecnológica en las áreas de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Afines y Enseñanzas de la Ingeniería, con aprobación y certificación ante organismos nacionales e internacionales, así como la inclusión en diferentes índices y servicios catalográficos de los países altamente desarrollados.

Tiene como misión constituirse en dichas áreas de las ciencias, la tecnología y de la enseñanza de la ingeniería, en un espacio de comunicación e intercambio de conocimiento para que investigadores y profesionales puedan publicar artículos originales o de su actividad profesional, de manera que puedan contribuir al mejoramiento científico-tecnológico de las antes reseñadas áreas, así como a la posible creación de nuevo e inédito conocimiento científico con sus extraordinarias implicaciones en la tecnología y sus innovaciones.

Hemos establecido como objetivo general de la revista: “Dar a conocer la producción académica, tecnológica y científica de la Facultad de Ingeniería, estimulando la producción intelectual y el proceso de innovación de estudiantes, profesores e investigadores en diferentes áreas, así como el intercambio con diferentes centros del conocimiento nacionales e internacionales”.

Y como sus objetivos específicos los siguientes:

- 1.- Estimular la investigación en las distintas ramas de la Ingeniería y Ciencias Básicas Afines
- 2.-Promocionar al personal de nuestra Facultad de Ingeniería que realiza investigación.
- 3.-Apoyar la formación de nuevos investigadores.
- 4.-Contribuir al desarrollo tecnológico del País.
- 5.-Lograr una mayor integración de la Universidad Rafael Urdaneta con el Sector Productivo nacional y local a través de la actividad científica.

Ahora bien, en esta primera fase hemos logrado la creación de la Revista Tecnocientífica URU, después de haber salvado todos los obstáculos y tropiezos con que nos enfrentamos para su fundación, hicimos llegar a la comunidad universitaria el Primer Número. JULIO-DICIEMBRE 2011; y ahora el Nº 2. ENERO-JUNIO 2012; pero se nos presenta ahora el gran reto, que debemos asumir con buena voluntad, y disposición permanente al trabajo intelectual, de docencia, investigación y desarrollo, con la participación efectiva y con visión de futuro prometedor para las generaciones presentes y por venir, de toda nuestra comunidad universitaria, autoridades, profesores, docentes e investigadores, estudiantes, empleados y obreros de nuestra Universidad Rafael Urdaneta, para garantizar de esta manera la continuidad en el espacio y en el tiempo la permanencia de este poderoso instrumento, materializado en nuestra revista Tecnocientífica, para dar a conocer nuestra producción académica, tecnológica y científica; y como un catalizador en el proceso de la producción intelectual y creación del nuevo e inédito conocimiento, y poder demostrar así a los estamentos públicos y privados de nuestra sociedad que el sistema nacional de ciencia

y tecnología que se ha venido forjando desde hace más de cincuenta (50) años ha estado diseñado, no sólo para resolver los problemas de los países foráneos, porque muchos resultados de la ciencia venezolana, por su calidad, hayan merecido ser publicados en revistas internacionales de indiscutible prestigio; sino también diseñado para aportar resultados satisfactorios en la solución de problemas locales, regionales y nacionales con el uso de enfoques universales de investigación y de ponerlos a disposición de todo el que quiera usarlo en revistas de acceso público y alto prestigio, con viabilidad para ser aplicados a la realidad nacional a través de una eficiente conexión con las industrias locales y regionales, en una relación sincera entre investigadores científicos y los entes gubernamentales, para poder contribuir así al logro a futuro del desarrollo de nuestro país. La situación actual puede ser muy grave, si se mantiene una mezquina visión a corto plazo, que coloca a los investigadores como enemigos y no como actores altamente capacitados para seguir aportando a la nación, la cual con su notorio y elevado nivel de vulnerabilidad económica por su condición de nación monoprodutora y monoexportadora y su muy alto grado de dependencia tecnológica, requiere con urgencia la actividad científica de alto nivel y especialización para resolver no sólo el problema de hoy sino que intenta proyectar la solución de los mismos en el futuro con programas a largo plazo, con formación de recursos humanos en las diversas áreas de especialización, con la elevación de la cultura científica del país. Finalizo esta presentación exhortando a los jóvenes y adultos estudiantes universitarios con inquietudes científicas e inclinación por la investigación, profesores y profesoras, docentes e investigadores y a todo aquel que nos pueda aportar su esfuerzo creador y muy especialmente a nuestras autoridades universitarias, todos asumamos con perseverancia y voluntad de realización de este gran reto expresado en la edición de la Revista Tecnocientífica URU.

Profesora Susana Salinas de Romero
Editora-Jefe.